

MAJBURIY MEHNAT BO'YICHA TA'SIR CHORALARI VA ULARNI QO'LLOVCHI ORGANLAR

Tojiqulova Zahro Akbar qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikumi

davlat-huquqiy faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013933>

Annotatsiya: mazkur maqolada majburiy mehnat va unga qarshi kurashish, majburiy mehnat bo'yicha ta'sir choralari va oqibatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: majburiy mehnat, Xalqaro mehnat tashkiloti, ish beruvchi, xodim, jamoa kelishuvi, таъсир чораси.

Ish faoliyatimizda, kundalik hayotimizda yoki ijtimoiy tarmoqlarda majburiy mehnat jalb qilishdi, uni oldini olish yoki ta'sir choralarni ko'rish masalalarida turli fikr va mulohazalar eshitamiz va o'qiymiz.

Hammamizga ma'lumki majburiy mehnat uchun milliy qonunchiligimizda javobgarlik belgilangan.

Hattoki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ham sud qarori bilan tayinlangan jazoni ijro etish tartibidan yoxud qonunda nazarda tutilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanishi belgilandi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 5-moddasida mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlash prinsipi qayd etildi.

1930 yil 28 iyun, Jenevada qabul qilingan "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiyaga ko'ra, "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmagan har qanday shaxsdan har qanday jazolash tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni anglatadi.

Ya'ni majburiy mehnat biron-bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali (shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi tariqasida) ish bajarishga majburlash taqiqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 51-moddasiga ko'ra, mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash, bundan qonunda nazarda tutilgan hollar mustasno, bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Xuddi shunday huquqbuzarlik ta'lim tashkilotining pedagog xodimiga nisbatan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan bir yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi qat'iy belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining sakkizinchi bo'lim

"Atamalarning huquqiy ma'nosi" berilgan bo'lib, shu bo'limda Odamlardan foydalanish atamasi ham yoritilgan, ya'ni ODAMLARDAN FOYDALANISH - boshqa shaxslarning fohishaligidan foydalanish yoki ulardan shahvoniy foydalanishning boshqa shakllari, majburiy mehnat yoki xizmatlar, qullik yoki qullikka o'xshash odatlar, erksiz holat yoxud inson a'zolari yoki to'qimalarini ajratib olish.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, majburiy mehnat jazo choralari belgilangan, unga jalb etishni oldin olish yoki ta'sir chora ko'rish mexanizmi qanday, kimlar ushbu faoliyatni olib boradi, degan tabiiy savol tug'iladi.

Davlat mehnat inspeksiyasi (DMI) - O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tizimidagi, O'zbekiston Respublikasi hududida majburiy mehnat holatlari

bo'yicha profilaktika va monitoring tadbirlari o'tkazuvchi hamda aniqlangan holatlar bo'yicha ta'sir choralari qo'llovchi asosiy organ hisoblanadi.

1947-yil 11-iyul, Jenevada Xalqaro Mehnat Tashkilotining "Mehnat inspeksiyasi" to'g'risida konvensiyasi qabul qilingan.

Mazkur Konvensiyada Mehnat inspeksiyasi tizimi vazifalari belgilab qo'yilgan .

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-dekabrda 1066-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat mehnat inspeksiyasi to'g'risidagi Nizomda Davlat mehnat inspeksiyasining asosiy vazifalari, funksiyalari, huquqlari, majburiyatlari va javobgarligini, shuningdek, faoliyatini tashkil etish tartibini belgilab bergan .

Inspeksiyaning asosiy vazifalaridan biri bu majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik va uni to'liq bartaraf etish, shu jumladan aybdor mansabdor shaxslarni qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortish orqali bartaraf etish chora-tadbirlarining ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini manfaatdor vazirliklar, idoralar va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda tashkil etish hisoblanadi.

Shuningdek, mehnat inspeksiyasi biror-bir shaklda majburiy mehnatdan foydalanish bilan bog'liq xavf-xatarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish orqali xodimlarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlash yuzasidan O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari normalari ijrosini nazorat qiladi va majburiy mehnatdan foydalanish va kamsitish yuzasidan aniqlangan har bir holat bo'yicha huquqiy tartibga solish choralari ko'radi hamda qonunbuzarlik holatlari to'g'risida davlat hokimiyatining tegishli organlarini xabardor qiladi.

Davlat mehnat inspeksiyasining tashkiliy tuzilishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Vazirlik davlat mehnat inspeksiya boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar, Toshkent shahar hududiy bandlik boshqarmalarining davlat mehnat huquq inspektorlari va tuman (shahar) aholi bandligiga ko'maklashish markazlarining davlat mehnat huquq inspektorlari mavjud.

Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan aniqlangan majburiy mehnat holatlari bo'yicha ogohlantirish, yozma ko'rsatma, ma'muriy jarima va taqdimnoma kabi ta'sir choralari qo'llaniladi.

Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan majburiy mehnat holatlariga yo'l qo'ymaslik uchun tashkilotlarga oldindan Ogohlantirish beriladi.

Majburiy mehnat holatlari bo'yicha yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha inspeksiya tomonidan Yozma ko'rsatmalar tashkilotga beriladi va majburiy mehnat holatlari bo'yicha tashkilotning yuqori turuvchisiga qonunbuzarlikni bartaraf etish bo'yicha Taqdimnoma beriladi

Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan majburiy mehnat holatlari bo'yicha huquqbuzar (fuqaro va mansabdor shaxs) ma'muriy javobgarlikka tortiladi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prokuratura organlari majburiy mehnat holatlariga barham berish bo'yicha o'z vakolati doirasida prokuror nazorat hujjatlarini qabul qiladi.

Majburiy mehnatdan jabrlangan fuqarolarning huquqlarini himoya qiladi hamda majburiy mehnatga yo'l qo'yayotgan tashkilotlarga ta'sir choralari qo'llaydi.

O'zbekiston Respublikasida doimiy yoki vaqtinchalik faoliyat olib borayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar yoki chet el fuqarolari majburiy

mehnat holatlariga duch kelganlarida yoki majburiy mehnatning jabrlanuvchisi bo'lib qolganlarida o'ziga qulay bo'lgan turli yo'llar orqali murojaat etishlari mumkin.

Jumaladan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining aynan majburiy mehnat bo'yicha ochilgan "1176" hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasining "1092" qisqa raqamli ishonch telefonlariga;

"71- 200-06-00" raqamli umumiy murojaatlar uchun Call-Senteriga;

"www.dmi.mehnat.uz" vazirlikning internet sayti orqali;

mehnathuquqbot vazirlikning telegram kanali orqali;

tuman bandlikka ko'maklashish markazlari Davlat mehnat huquq inspektoriga, viloyat Bandlik bosh boshqarmasi Davlat mehnat inspeksiyalariga yoki vazirlikning Davlat mehnat inspeksiyasiga;

yoki bevosita huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat etishi mumkin. Murojaatchining roziligisiz shaxsiga doir biron-bir ma'lumot oshkor etilmasligi kafolatlanadi.

Yuqoridagilarga ko'ra, ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnat qat'iy ta'qiqlangan, mazkur huquqbuzarliklar uchun qonunchilikda javobgarlik belgilangan.

Ta'kidlash lozimki, majburiy mehnatga qarshi kurashishda O'zbekiston umume'tirof etilgan xalqaro hujjatlar normalarini tan olish va milliy qonunchilikka singdirish yo'lida qator islohotlarni amalga oshirdi.

Buning natijasida turli ko'rinishdagi majburiy mehnatlarga barham berildi va fuqarolarning mehnat huquqi kafolatlanishi mustahkamlandi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 44-modda (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
3. "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiya (<https://lex.uz/docs/2741082>)
4. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi <https://lex.uz/docs/97664>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 dekabrda 1066-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi to'g'risida"gi Nizom. (<https://lex.uz/docs/4143044#4144768>)
6. Majburiy mehnatdan ogoh bo'ling! Uslubiy qo'llanma, Toshkent 2020
7. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar.